

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОГНИТИВНОЙ ТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА

Саодатхон Рузиева Тохиржон кизи

Санаторий «Турон» — врач-невропатолог

E-mail: saodatxomidova1998@gmail.com

Адрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Шукур Бурханов, дом 7

Телефон: +998 91 488 46 33

Научный руководитель:

Юлдуз Мусаева Альписовна

Профессор кафедры неврологии и медицинской психологии

Ташкентский государственный медицинский университет, д.м.н.

E-mail: yulduz76m@gmail.com

Телефон: +998 94 368 25 62

Цель исследования

Целью исследования является изучение эффективности психологической поддержки и когнитивной терапии в процессе реабилитации пациентов после инсульта, оценка их влияния на эмоциональное состояние, когнитивные функции и мотивацию больных к восстановлению, а также определение роли комплексного психотерапевтического подхода в повышении качества жизни и ускорении нейропсихологического восстановления.

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось на базе санатория «Турон» среди 40 пациентов, перенесших ишемический или геморрагический инсульт, в возрасте от 45 до 70 лет (24 мужчины и 16 женщин). Пациенты были разделены на две группы: Основная группа (20 человек) получала комплексную реабилитацию, включающую физиотерапию, лечебную гимнастику, а также психологическую помощь и когнитивную терапию.

Результаты исследования

Результаты показали, что включение психологической поддержки и когнитивной терапии в реабилитационный процесс значительно повышает эффективность восстановления пациентов после инсульта. После трёхмесячного курса у пациентов основной группы наблюдалось: снижение уровня депрессии по шкале Бека в среднем на 45 % (с $22,4 \pm 5,3$ до $12,1 \pm 4,2$ балла); улучшение когнитивных функций по шкале MoCA с $21,3 \pm 3,1$ до $27,6 \pm 2,8$ балла; повышение показателей качества жизни (SF-36) на 38 % по сравнению с контрольной группой.

Заключение

Результаты проведённого исследования показали, что применение психологической помощи и когнитивной терапии в процессе реабилитации пациентов после инсульта значительно повышает эффективность восстановления. Комплексный подход, включающий психокоррекционные беседы, когнитивные тренинги, релаксационные методы и мотивационные занятия, способствует улучшению эмоционального состояния, снижению уровня тревожности и депрессии, а также восстановлению когнитивных функций.

Список использованной литературы:

1. Лангохрн П., Бернхардт Дж., Кваккель Г. (2021). Реабилитация после инсульта. *The Lancet*, 397(10274), 507–517.
2. Ткаченко, Н. В., и др. (2020). Психологическая реабилитация больных после инсульта. *Вестник психологии и неврологии*, 4(2), 55–61.
3. Winstein, C. J., et al. (2019). Guidelines for Adult Stroke Rehabilitation and Recovery. *Stroke*, 50(12), e344–e418.